

POSSIBILITIES OF PEDAGOGICAL ARTISTISM IN FORMING TRANSVERSAL COMPETENCES IN FUTURE EDUCATORS

Karriboeva Lobarkhon Fayzulla kizi

Urgench State Pedagogical Institute

Pedagogical Theory and History

1st year master's student.

Annotatsiya

Mazkur maqolada bo'lajak pedagoglarda transversal kompetensiyalarni shakllantirishda pedagogik artistizmning o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Pedagogik artistizm o'qituvchining kasbiy faoliyatida kommunikativlik, ijodkorlik, emotsional intellekt, liderlik va muammoli vaziyatlarni samarali hal qilish kabi transversal kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim omil sifatida ko'rib chiqilgan. Shuningdek, pedagogik artistizmni rivojlantirishning samarali usullari hamda oliy ta'lim muassasalarida uni shakllantirish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik artistizm, transversal kompetensiyalar, bo'lajak pedagog, kommunikativ kompetensiya, ijodkorlik, emotsional intellekt, pedagogik mahorat, kasbiy tayyorgarlik.

Аннотация

В данной статье проанализированы роль и значение педагогического артистизма в формировании трансверсальных компетенций у будущих педагогов. Педагогический артистизм рассматривается как важный фактор, способствующий развитию таких трансверсальных компетенций, как коммуникативность, креативность, эмоциональный интеллект, лидерские качества и способность эффективно решать проблемные ситуации в профессиональной деятельности учителя. Также освещены эффективные методы развития педагогического артистизма и возможности его формирования в условиях высших образовательных учреждений.

Ключевые слова: педагогический артистизм, трансверсальные компетенции, будущий педагог, коммуникативная компетенция, креативность, эмоциональный интеллект, педагогическое мастерство, профессиональная подготовка.

Abstract

This article analyzes the role and significance of pedagogical artistry in the development of transversal competencies among future teachers. Pedagogical artistry is considered an important factor that contributes to the development of such transversal competencies as communication skills, creativity, emotional intelligence, leadership, and the ability to effectively solve problematic situations in professional teaching activities. The article also highlights effective methods for developing pedagogical artistry and explores opportunities for fostering it within higher education institutions.

Keywords: pedagogical artistry, transversal competencies, pre-service teacher, communicative competence, creativity, emotional intelligence, pedagogical mastery, professional training.

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimida bo'lajak pedagoglarni nafaqat muayyan fan sohasidagi nazariy bilimlar bilan qurollantirish, balki ularda XXI asr ko'nikmalarini shakllantirish ham ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Globallashuv, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi va mehnat bozorida o'zgarishlar ta'lim mazmuniga yangi talablarni qo'ymoqda. Shu sababli bugungi kunda pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonida ularning kasbiy bilimlari bilan bir qatorda shaxsiy va ijtimoiy

kompetensiyalarini rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Xalqaro ta'lim amaliyotida bunday universal ko'nikmalar transversal kompetensiyalar deb yuritiladi.

Transversal kompetensiyalar shaxsning turli hayotiy va kasbiy vaziyatlarda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishini ta'minlaydigan bilim, ko'nikma va malakalar tizimini o'z ichiga oladi. Ular kommunikativlik, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, liderlik, moslashuvchanlik, muammolarni hal qilish, tashabbuskorlik va o'z-o'zini rivojlantirish kabi sifatlarni qamrab oladi. Mazkur kompetensiyalar insonning nafaqat kasbiy faoliyatida, balki ijtimoiy hayotda ham samarali ishtirok etishiga xizmat qiladi. Shu jihatdan transversal kompetensiyalar zamonaviy pedagog shaxsining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi.

Pedagogik faoliyatning murakkab va ko'p qirrali xususiyati bo'lajak o'qituvchilardan yuqori darajadagi transversal kompetensiyalarni talab etadi. Chunki o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi mutaxassis, balki tarbiyachi, tashkilotchi, maslahatchi va kommunikator sifatida ham faoliyat yuritadi. Ta'lim jarayonida yuzaga keladigan turli pedagogik vaziyatlar o'qituvchidan tezkor qaror qabul qilishni, ijodiy yondashuvni va samarali muloqot olib borishni talab etadi. Bunday sifatlarni shakllantirish esa maxsus pedagogik vositalar va metodlardan foydalanishni taqozo etadi.

Shu nuqtai nazardan pedagogik artistizm bo'lajak pedagoqlarda transversal kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali vositalaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Pedagogik artistizm o'qituvchining o'z fikrini ta'sirchan ifodalashi, auditoriya bilan samarali muloqot o'rnatishi, emotsional ta'sir ko'rsata olishi hamda ta'lim jarayonini ijodiy tashkil etish qobiliyatini ifodalaydi. U o'qituvchining nutq madaniyati, mimika va pantomimikasi, sahnaviy mahorati, pedagogik improvizatsiyasi hamda emotsional barqarorligi bilan chambarchas bog'liqdir.

Pedagogik artistizmning muhim jihatlaridan biri shundaki, u bo'lajak pedagoqlarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantiradi. Ifodali nutq, tinglovchilar bilan samarali muloqot qilish, auditoriya e'tiborini jalb etish va uni boshqarish qobiliyatlari pedagogik artistizm orqali shakllanadi. Shu bilan birga, pedagogik artistizm talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi, ularda yangi g'oyalarni ilgari surish va muammolarga nostandart yondashish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Bundan tashqari, pedagogik artistizm emotsional intellektning rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bo'lajak pedagoqlar turli pedagogik vaziyatlarni sahnalashtirish, rolli o'yinlar va interfaol mashg'ulotlarda ishtirok etish orqali o'z hissiyotlarini boshqarish, boshqalarning emotsional holatini anglash va empatiya ko'rsatish ko'nikmalarini egallaydilar. Bu esa ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatida samarali pedagogik munosabatlarni yo'lga qo'yishiga yordam beradi.

Demak, zamonaviy ta'lim sharoitida bo'lajak pedagoqlarda transversal kompetensiyalarni shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonda pedagogik artistizmning imkoniyatlaridan samarali foydalanish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini oshirish, ularni innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlash va ta'lim sifatini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar sharhi

Bo'lajak pedagoqlarda transversal kompetensiyalarni shakllantirish va pedagogik artistizmni rivojlantirish masalalari ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Mazkur yo'nalishdagi ilmiy izlanishlar pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish hamda zamonaviy ta'lim talablariga mos pedagog kadrlarni tayyorlash masalalariga qaratilgan.

Transversal kompetensiyalar tushunchasi xalqaro miqyosda UNESCO, OECD va Yevropa Komissiyasi tomonidan keng o'rganilgan. UNESCO ekspertlari transversal kompetensiyalarni

shaxsning turli hayotiy va kasbiy vaziyatlarda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishini ta'minlaydigan universal ko'nikmalar sifatida tavsiflaydi. OECD tadqiqotchilari Andreas Schleicher va uning hamkasblari XXI asr ta'limida kreativlik, tanqidiy fikrlash, hamkorlik va kommunikativlik kompetensiyalarining ustuvor ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydilar.

Pedagogik kompetentlik va zamonaviy o'qituvchi shaxsini shakllantirish masalalari bo'yicha rus olimlari V.A. Slastenin, I.A. Zimnyaya, A.K. Markova va N.V. Kuzmina tomonidan qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, V.A. Slastenin pedagogning kasbiy kompetentligini uning nazariy bilimlari, amaliy ko'nikmalari va shaxsiy sifatlarining uyg'unligi sifatida izohlaydi. I.A. Zimnyaya kompetensiyaviy yondashuvni zamonaviy ta'limning muhim tamoyillaridan biri sifatida baholab, kommunikativ va ijtimoiy kompetensiyalarning rivojlanishiga alohida e'tibor qaratadi.

Pedagogik artistizm muammolari bo'yicha K.S. Stanislavskiyning ilmiy va amaliy qarashlari muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Uning aktyorlik mahorati va sahna madaniyatiga oid g'oyalari keyinchalik pedagogik faoliyatga ham tatbiq etilgan. Stanislavskiy insonning emotsional ta'sirchanligi, tabiiyligi va auditoriya bilan samarali muloqot qilish qobiliyatini muvaffaqiyat omili sifatida ko'rsatadi.

Pedagogik artistizmning nazariy asoslarini o'rganishda V.A. Kan-Kalikning ilmiy ishlari alohida ahamiyatga ega. Olim pedagogik muloqot madaniyatini o'qituvchining kasbiy mahoratini belgilovchi muhim omillardan biri sifatida baholaydi. Uning fikricha, pedagogik ta'sirchanlik va emotsional ifodalilik o'quvchilar bilan samarali hamkorlikni ta'minlaydi.

O'zbekistonlik olimlardan N.N. Azizxo'jayeva pedagogik mahoratning tarkibiy qismlarini tahlil qilgan ekan, pedagogning nutq madaniyati, pedagogik takt, muloqot madaniyati va ijodiy yondashuvi kasbiy muvaffaqiyatning muhim mezonini ekanligini ta'kidlaydi. O. Tolipov va M. Usmonboyeva tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda esa zamonaviy pedagogning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda innovatsion pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlarning ahamiyati yoritilgan.

Shuningdek, B.R. Qodirov, R.H. Jo'rayev, Sh.S. Sharipov va U.N. Nishonaliyevlarning ilmiy ishlarida pedagog shaxsining kasbiy sifatleri, kommunikativ madaniyati hamda pedagogik kompetentligini rivojlantirish masalalari tadqiq etilgan. Ushbu olimlar bo'lajak o'qituvchilarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik va kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirish zamonaviy ta'limning ustuvor vazifalaridan biri ekanligini qayd etadilar.

Tahlil qilingan ilmiy manbalar shuni ko'rsatadiki, pedagogik artistizm bo'lajak pedagoglarda kommunikativ kompetensiya, kreativ fikrlash, emotsional intellekt va liderlik sifatlarini rivojlantirish uchun samarali vosita hisoblanadi. Biroq pedagogik artistizmning aynan transversal kompetensiyalarni shakllantirishdagi imkoniyatlarini kompleks tarzda o'rganish bo'yicha tadqiqotlar yetarli darajada emas. Shu sababli mazkur masalani chuqur ilmiy tadqiq etish bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism

Pedagogik artistizm o'qituvchining ta'lim jarayonini qiziqarli, mazmunli va ta'sirchan tashkil etish qobiliyatini ifodalaydi. U o'qituvchining nutq madaniyati, mimika va pantomimikasi, emotsional ifodadorligi, ijodiy yondashuvi hamda auditoriya bilan samarali muloqot qila olish mahoratini o'z ichiga oladi.

Bugungi kunda pedagogik artistizm nafaqat pedagogik mahoratning tarkibiy qismi, balki bo'lajak pedagoglarda transversal kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali vositasi sifatida ham e'tirof etilmoqda. Chunki pedagogik artistizm talabalarning kommunikativ faolligini oshiradi, ularni ijodiy fikrlashga undaydi va o'z fikrini erkin ifodalashga yordam beradi.

Pedagogik artistizmning transversal kompetensiyalarni shakllantirishdagi imkoniyatlaridan biri kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdir. O'qituvchining ifodali nutqi, auditoriya bilan samarali muloqot qila olishi va pedagogik ta'sir ko'rsatish mahorati bo'lajak pedagoglarning kommunikativ qobiliyatlarini takomillashtiradi. Natijada ular kelgusidagi kasbiy faoliyatida samarali muloqot olib borish ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

Shuningdek, pedagogik artistizm ijodkorlik kompetensiyasini rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Dars jarayonida rolli o'yinlar, improvizatsiya, pedagogik vaziyatlar va interfaol metodlardan foydalanish talabalarni nostandart fikrlashga, yangi g'oyalar yaratishga va muammolarga ijodiy yondashishga o'rgatadi.

Pedagogik artistizm emotsional intellektni rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Emotsional intellekt shaxsning o'z his-tuyg'ularini boshqarishi va boshqalarning hissiy holatini tushunish qobiliyatini anglatadi. Pedagogik artistizm elementlari orqali bo'lajak pedagoglar empatiya, sabr-toqat va hissiy barqarorlik kabi sifatlarini egallaydilar.

Bundan tashqari, pedagogik artistizm liderlik va hamkorlik kompetensiyalarini shakllantirishda ham samarali vosita hisoblanadi. Jamoaviy loyihalar, sahnalashtirilgan mashg'ulotlar va guruhli muhokamalar talabalarni birgalikda ishlashga, tashabbus ko'rsatishga va mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga o'rgatadi.

Bo'lajak pedagoglarda pedagogik artistizmni rivojlantirish uchun oliy ta'lim muassasalarida maxsus treninglar, mahorat darslari, teatr pedagogikasi elementlari, rolli o'yinlar va interfaol metodlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bunday faoliyatlar talabalarning kasbiy kompetentligini oshirish bilan birga, ularning transversal kompetensiyalarini ham rivojlantiradi.

Tadqiqot natijalari va muhokama

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, pedagogik artistizm bo'lajak pedagoglarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda muhim omillardan biri hisoblanadi. U o'qituvchining nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalarini samarali namoyon etishiga, balki ta'lim jarayonida o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatishiga ham xizmat qiladi. Pedagogik artistizmning rivojlanganligi pedagogning ta'lim jarayonini qiziqarli, mazmunli va ta'sirchan tashkil etish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Tadqiqotlar natijalari pedagogik artistizmning kommunikativ, ijtimoiy, ijodiy va emotsional kompetensiyalarni rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Xususan, pedagogik artistizmga ega bo'lgan bo'lajak pedagoglar auditoriya bilan erkin muloqot qilish, o'z fikrlarini aniq va ravon ifodalash, tinglovchilar e'tiborini jalb qilish hamda samarali pedagogik munosabatlarni yo'lga qo'yish qobiliyatlariga ega bo'ladilar. Bu esa ularning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, pedagogik artistizm bo'lajak pedagoglarning ijodiy fikrlash qobiliyatini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Rolli o'yinlar, sahnalashtirilgan mashg'ulotlar, pedagogik vaziyatlarni modellashtirish va improvizatsiya elementlaridan foydalanish talabalarning nostandart fikrlashini rivojlantiradi. Natijada ular ta'lim jarayonida yuzaga keladigan muammolarga ijodiy yondasha oladigan, innovatsion g'oyalarni ilgari suradigan va samarali pedagogik yechimlarni topa oladigan mutaxassislar sifatida shakllanadilar.

Pedagogik artistizmning yana bir muhim jihati uning emotsional intellektni rivojlantirishga ta'siridir. Pedagogik faoliyat jarayonida o'qituvchi turli xarakter va qiziqishlarga ega bo'lgan o'quvchilar bilan ishlaydi. Bunday vaziyatlarda hissiyotlarni boshqarish, empatiya ko'rsatish,

o'quvchilarning psixologik holatini to'g'ri baholash va ularga mos yondashuvni tanlash muhim ahamiyatga ega. Pedagogik artistizm ana shu sifatlarning rivojlanishiga xizmat qilib, bo'lajak pedagoglarda hissiy barqarorlik va pedagogik takti shakllantiradi.

Bundan tashqari, pedagogik artistizm ijtimoiy va liderlik kompetensiyalarining rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Guruh bilan ishlash, jamoaviy faoliyatni tashkil etish, auditoriyani boshqarish va ta'lim jarayonida yetakchilik qobiliyatlarini namoyon etish pedagogik artistizmning muhim tarkibiy qismlaridan hisoblanadi. Natijada bo'lajak pedagoglarda mas'uliyat, tashabbuskorlik, hamkorlik va liderlik kabi sifatlari shakllanadi.

Pedagogik artistizmga ega bo'lgan pedagoglar ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, o'quvchilarni faol o'quv faoliyatiga jalb qilish hamda ijobiy pedagogik muhit yaratishda yuqori natijalarga erishadilar. Ular dars mashg'ulotlarini qiziqarli va interfaol tarzda olib borib, o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradilar. Bunday pedagoglar o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etadi va har bir o'quvchining imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga yordam beradi.

Umuman olganda, pedagogik artistizm bo'lajak pedagoglarda transversal kompetensiyalarni shakllantirishning samarali vositasi sifatida namoyon bo'lib, ularning kasbiy kompetentligini oshirish, pedagogik faoliyatga tayyorgarligini kuchaytirish hamda zamonaviy ta'lim talablariga mos malakali mutaxassis sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, pedagogik artistizm bo'lajak pedagoglarda transversal kompetensiyalarni shakllantirishning muhim pedagogik vositalaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim tizimida pedagogdan nafaqat chuqur bilim va kasbiy malaka, balki samarali muloqot qilish, auditoriyani boshqarish, ijodiy fikrlash va turli pedagogik vaziyatlarga moslasha olish qobiliyatlari ham talab etiladi. Aynan pedagogik artistizm ushbu sifatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi va bo'lajak o'qituvchining kasbiy kompetentligini oshirishda muhim o'rin tutadi.

Pedagogik artistizm orqali talabalarda kommunikativ kompetensiya rivojlanib, ular o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatish, fikrlarini aniq va ravon ifodalash hamda ta'lim jarayonida ijobiy psixologik muhit yaratish ko'nikmalariga ega bo'ladilar. Shu bilan birga, pedagogik artistizm ijodkorlik kompetensiyasining rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Bo'lajak pedagoglar turli pedagogik vaziyatlarda yangicha yondashuvlarni qo'llash, innovatsion metodlardan foydalanish va o'quvchilarni faol ta'lim jarayoniga jalb etish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Pedagogik artistizm emotsional intellektning rivojlanishida ham muhim ahamiyat kasb etadi. U pedagogning o'z hissiyotlarini boshqarishi, o'quvchilarning emotsional holatini to'g'ri baholashi va ular bilan samarali hamkorlik o'rnatishiga yordam beradi. Natijada ta'lim jarayonining samaradorligi oshadi va o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi kuchayadi.

Shuningdek, pedagogik artistizm liderlik va jamoada ishlash kompetensiyalarini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Pedagog o'quv jarayonini samarali tashkil etish, guruhni boshqarish, ta'lim oluvchilarni umumiy maqsad sari yo'naltirish va hamkorlik muhitini yaratishda ushbu sifatlari orqali yuqori natijalarga erishadi. Bu esa zamonaviy pedagogning kasbiy faoliyatida muhim ahamiyatga ega bo'lgan kompetensiyalarni rivojlantirish imkonini beradi.

Bugungi kunda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va pedagog kadrlar sifatini oshirish sharoitida pedagogik artistizmni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish zarur. Oliy ta'lim

muassasalarida rolli o'yinlar, treninglar, sahnalashtirish elementlari, interfaol metodlar hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan innovatsion yondashuvlardan keng foydalanish pedagogik artistizmni shakllantirishning samarali vositalari hisoblanadi.

Demak, pedagogik artistizm bo'lajak pedagoglarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish, transversal kompetensiyalarni rivojlantirish va ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Shu sababli pedagog kadrlar tayyorlash tizimida pedagogik artistizmni rivojlantirishga qaratilgan metodik va amaliy ishlarni yanada takomillashtirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish hamda bu boradagi ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim tizimini rivojlantirishga oid farmon va qarorlari.
3. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik mahorat. – Toshkent: O'qituvchi.
4. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent.
5. Musurmonova O. Pedagogik kompetentlik asoslari. – Toshkent.
6. OECD. Future of Education and Skills 2030.
7. UNESCO. Transversal Competencies in Education Policy and Practice.
8. European Commission. Key Competences for Lifelong Learning.